

Proposta de atuação do Engenheiro Clínico na Gestão dos Laboratórios de cursos na área da saúde em Instituições de Ensino Superior

Daniel Balduino de Souza
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-2267-6821

Adriano Alves Pereira
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-1522-9989

Abstract— The increase in the number of medical courses, from 179 to 323, between 2000 and 2018, and with the increasing technological evolution is expected a growth also in the complexity of the facilities and the infrastructure of the IES laboratories. This raises a question as to which is the best professional qualification that could assume the responsibility in the management of this equipment? Considering the period between 2000 and 2018, 18 Biomedical Engineering courses were created. This professional when works in a clinical environment is called as Clinical Engineer. Clinical Engineers are responsible for managing the entire life cycle of dental-medical-hospital equipment. Thus, in addition to monitoring the installation, maintenance and downtime of dental-medical equipment, they are called to respond to the growing demand for cost control, optimization of resource utilization, compliance with regulatory requirements, increased user safety and awareness of human error, and the management of an increasingly complex technological environment. Therefore, the clinical engineering professional could be used to manage the equipment park of the health laboratories at the higher education institutions (IES).

Keywords—clinical engineer, medicine laboratory, IES, university, management

I. INTRODUÇÃO

Nos últimos 20 anos observou-se um considerável crescimento das Instituições de Ensino Superior (IES) no Brasil em suas cinco regiões. Se for observado esse crescimento em relação aos cursos de graduação, como em particular os cursos de Medicina, observa-se que em 2010 haviam 179 cursos no país e, em meados de 2018, esse número já estava em 323 cursos ativos. Este processo de crescimento foi bastante amplo e abrangeu inclusive a criação de cursos até então inexistentes em nível de graduação, como por exemplo, o Curso de Engenharia Biomédica, que entre os anos de 2000 e 2018 foram criados e abertos 18 cursos, os quais se encontram ativos no país [1].

Com esse crescimento significativo no número de cursos e consequentemente no número de vagas, ocorre em paralelo a necessidade de uma expansão da infraestrutura educacional necessária para atender a esta nova demanda. Concomitante a isso, novas tecnologias foram surgindo ao longo destes anos, incrementando e qualificando os laboratórios de ensino das Universidades. E, desta forma, para alcançar uma proposta de educação de qualidade, as IES também tiveram de buscar e se utilizar de um corpo técnico administrativo e de docentes dedicados e capacitados para a concretização e cumprimento das metas e de desempenho.

Com a finalidade de ilustrar tal expansão pode-se citar como exemplos na área de saúde: ampliação dos laboratórios existentes, implantação de novos laboratórios como Laboratório de Habilidades Clínicas e de Simulação, Laboratórios de Cirurgias e desenvolvimento de novos centros de apoio ao ensino, como os Centros Integrados de Especialidades Médicas, espaços estes que, assim como os laboratórios já existentes, irão concentrar equipamentos com tecnologias bem específicas.

O complexo processo de gestão das novas tecnologias, em especial os equipamentos dos laboratórios das IES, envolve etapas de manutenção preventiva, corretiva e calibração, os quais, normalmente, quando realizados, são terceirizados para empresas contratadas por meio de processos licitatórios (nas IES públicas). Nestes casos, o coordenador dos laboratórios das IES, normalmente um docente da área, ou mesmo um técnico administrativo, além das atribuições específicas inerentes ao seu cargo de docência e/ou de administração, deve também, desempenhar a função de fiscal dos contratos existentes de manutenção dos equipamentos, bem como acompanhar os processos de especificação, compra e instalação dos equipamentos.

Neste contexto, considerando-se a necessidade de gestão do parque de equipamentos das IES e as obrigações destes gestores em possuir conhecimentos técnicos bastante específicos, com a finalidade de otimizar os recursos financeiros e de qualificar o desempenho destes equipamentos, permite que seja elaborado o seguinte questionamento: este processo de gestão do parque de equipamentos, dos laboratórios das IES, em especial dos cursos da área de saúde, não deveria ser realizado por um profissional de Engenharia Biomédica, como por exemplo, o Engenheiro Clínico?

II. O PROFISSIONAL

Na área de saúde, o Engenheiro Clínico é o profissional que administra a interface entre o paciente e os equipamentos médicos, instrumentos e sistemas, além de atender ao médico, à enfermagem e a outros profissionais da área de saúde utilizando de instrumentação biomédica como fator de garantia ao uso seguro de equipamentos odonto-médicos para os pacientes e usuários, melhorando a qualidade com uma consequente redução de custos. Geralmente, o resultado que se espera deste profissional é uma busca constante na melhora da performance dos equipamentos, além de promover a disponibilização e o uso da tecnologia em níveis próximos de 100% [2].

Já no âmbito de uma Instituição de Ensino Superior, esse profissional de Engenharia, assim como na área hospitalar, pode ampliar seu escopo de atuação com a gestão dos equipamentos e tecnologias nos laboratórios de ensino e pesquisa. Esta demanda decorre devido à constante evolução tecnológica e a consequente atualização do parque de equipamentos destas instituições. Assim, com a inserção de novas tecnologias na área de saúde é fundamental que ocorra a inclusão de um profissional com a formação adequada para gestão de todo o ciclo de vida destes equipamentos.

Como apresentado por [3] e [4] o ambiente clínico é definido como uma porção do sistema de saúde onde é ministrado o cuidado aos pacientes como a pesquisa, o ensino e atividades da administração pública dirigidas a aprimorar os cuidados aos pacientes. Como exemplo, podemos listar alguns dos vários laboratórios existentes em uma Universidade, referente aos cursos de saúde, como: Laboratórios de Análises Clínicas, Laboratórios de Farmacologia, Laboratórios de Bioquímica, Laboratórios de Fisiologia Médica, Laboratórios de Práticas Médicas, Laboratório de Patologia, Laboratórios de Simulação para Vídeo Cirurgias, entre outros.

Pode-se, assim, definir como atribuição deste profissional as funções de gestão de tecnologias dos equipamentos para pesquisa e ensino biomédicos, odonto-médico assistenciais, dos laboratórios da área de saúde e os de uso comuns as diversas áreas da biomedicina; planejar, definir e executar políticas e programas para incorporação de novas tecnologias para o ensino em saúde; coordenar atividades de manutenção predial, hospitalar e laboratorial; elaborar cronograma de manutenção preventiva e corretiva e, quando necessário, de calibração; elaborar relatórios, indicadores de desempenho, custos, orçamentos e ordens de serviços executados; atender às demandas solicitadas pelas áreas operacionais da Instituição; realizar demais atividades inerentes à sua função [8].

III. DISCUSSÃO E DESENVOLVIMENTO

Apesar do crescimento dos cursos de medicina observou-se que ainda não foi investido o suficiente em infraestrutura para a rede de saúde e nem tampouco para aumentar o volume de atendimento assistencial da população. Foi notado diferentes realidades de infraestrutura, corpo docente e projetos pedagógicos. Para tentar equilibrar estes fatores, foi promulgada a lei n. 12.871 de 2013, do Programa Mais Médicos como forma de combater as desigualdades regionais, sendo esta lei estruturada para possibilitar investimentos na melhoria da infraestrutura e dos recursos tecnológicos da rede de saúde, principalmente nas unidades básicas de saúde [5].

Como visto, além dos estímulos promovidos pela legislação na ampliação dos recursos tecnológicos nas IES para os cursos de saúde, o Brasil possui também uma Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) elaborada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) que “Dispõe sobre o gerenciamento de tecnologias em saúde em estabelecimentos de saúde” – RDC n. 2/2010. Esta RDC recomenda a contratação de um profissional para exercer a função de responsável pela elaboração e implantação do Plano de Gerenciamento de cada tecnologia utilizada na prestação de serviços de saúde [6].

Como apresentado por [9], no Brasil o ensino utilizando tecnologias como comunicações verbais, atores, vídeos, utilização de manequins e até mesmo o uso de realidade virtual em ambientes planejados como laboratórios de

simulação com réplicas exatas de ambientes clínicos reais para simulação está em plena fase de implementação. Mas para isso é necessário capacitar os facilitadores para garantir resultados mais satisfatórios [10].

Com base nisso, e considerando a crescente e contínua expansão do parque tecnológico das IES e, estimando o permanente zelo destas instituições de ensino em oferecer à sociedade um serviço de alta qualidade, principalmente, por tratar-se de instituições formadora de profissionais e pesquisadores, torna-se plausível a necessidade de contratação do profissional de Engenharia sendo incontestáveis os benefícios da atuação deste profissional para estas Instituições.

As atividades desempenhadas pelo profissional de engenharia clínica vêm somar com as atividades já executadas pelos profissionais dos diversos setores das IES. Lembrando que as demandas e as atividades são realizadas por profissionais das diversas áreas e de forma interdependente. Por isso, espera-se que o profissional de EC seja capaz de planejar um programa de manutenção programada para preventivas e para calibrações de equipamentos e instrumentos odonto-médico-hospitalar. Deverá também ser capaz de definir protocolos de orientação aos prestadores de serviço sobre os processos dos laboratórios, com informações das práticas e dos procedimentos institucionais, com o objetivo de manter o padrão de qualidade do serviço prestado [8]., sendo neste caso o ensino e a pesquisa.

Outras atribuições, tais como, o acompanhamento de testes demonstrativos referente à novas tecnologias odonto-médicas, com os membros docentes / técnicos administrativos das respectivas áreas, produzindo relatórios técnicos, para análise, quando da aquisição de equipamentos mais eficientes e que atendam às reais necessidades da IES.

Um exemplo prático dos testes demonstrativos foi levantado por [10] onde podem ser avaliadas questões de usabilidade de um equipamento nas salas de simulações, antes mesmo de serem adquiridos por uma IES levantando pontos de risco latentes que aquela tecnologia pode apresentar antes mesmo de ser colocada em uso na Instituição. De outra forma, caso já seja uma tecnologia utilizada, pode ser um fator de orientação aos alunos e pesquisadores para desenvolverem soluções de comunicação com a finalidade de evitar um evento adverso ao paciente.

Assim, como observado, é necessário possuir conhecimento sobre a tecnologia a ser instalada. Também é indispensável a realização da fiscalização das manutenções executadas. Outras necessidades intrínsecas à gestão de tecnologia seria a elaboração de especificações técnicas para o processo de compra, o acompanhamento do processo licitatório, auxiliando no pregão, além de participar do julgamento dos processos (IES públicas). A realização da conferência das tecnologias quando entregues pelo fornecedor e, indicar necessidades para a preparação do ambiente de instalação (quando necessário), ou seja, demandar uma série de processos operacionais de trabalho que exigem a necessidade de um profissional com formação técnica específica [2]. Com a presença deste profissional de engenharia, o coordenador dos laboratórios pode focar na gestão da parte acadêmica que já representa uma quantidade significativa de atividades.

Desta forma, todas as informações relativas à vida do equipamento no âmbito do serviço da IES serão registradas e

mantidas arquivadas para cada tipo de equipamento. Com isso, serão mantidos os históricos com os registros de informações como: a identificação do laboratório/sala onde está alocado o equipamento, incluindo suas informações de transferência, quando houver; profissional designado pelo laboratório/sala responsável pelo uso do equipamento; histórico de falhas do equipamento; histórico documentado dos problemas e incidentes relacionados a eventos adversos causados, ou potencialmente causados, por falhas do equipamento; e quando ocorrer, realizar a documentação de intervenções técnicas no equipamento [7].

A abrangência de atuação deste profissional contemplará ainda o treinamento de docentes, discentes e funcionários que utilizarão os equipamentos, demonstrando todos os recursos tecnológicos oferecidos pelo equipamento e o controle de qualidade do funcionamento dos mesmos por meio de calibrações e manutenções preventivas programadas. Tais medidas possibilitam agilizar os processos de compra, além de prevenir aquisição de equipamentos que não atendam aos objetivos do requisitante, seja por características incompletas, seja por tratar-se de equipamentos de qualidade inferior que sabidamente trarão mais demandas por manutenções e troca de peças excessivas do que atenderão aos objetivos que justificaram a solicitação de sua aquisição [2].

IV. CONCLUSÃO

Como foi apresentado, o profissional em Engenharia Clínica atua em todo ciclo de vida do equipamento, desde o momento da definição da melhor tecnologia a ser adquirida, através da confecção da especificação técnica, passando pelo recebimento e instalação, realização de treinamento, administração dos contratos de manutenção e dando suporte para a baixa patrimonial.

Com o plano de gerenciamento do parque de equipamentos definido e bem estruturado ficam claras as regras para a gestão de todo o parque de equipamentos da IES. Isto traz economia para a gestão, pois esta saberá exatamente onde e no que deve ser realizado o investimento, bem como permite uma melhora na disponibilidade da tecnologia para o ensino e pesquisa, seja para capacitação de discentes, docentes e dos técnicos administrativos, seja para a realização de procedimentos ou mesmo realização de pesquisas que envolvam estas tecnologias. Desta forma a IES garante uma melhor eficácia e eficiência na gestão de seu parque de

equipamentos de ensino e pesquisa, contribuindo para a formação qualificada de profissionais e pesquisadores.

AGRADECIMENTOS

Agradecer ao apoio dado pela CAPES e pela UFU no desenvolvimento deste trabalho.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

- [1] BRASIL. Ministério da Educação. Portal da Educação. Instituições de Educação Superior e Cursos Cadastrados. (e-MEC): 2019. Disponível em: <<http://emec.mec.gov.br/>>. Acesso em: 13 jul. 2019.
- [2] D. B. SOUZA, Avaliação econômica da implantação de um serviço de Engenharia Clínica no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica. Faculdade de Engenharia Elétrica. Universidade Federal de Uberlândia. 116 p. Uberlândia, MG. 2012
- [3] J. D. BRONZINO; D. R. PETERSON, The Biomedical Engineering Handbook - Medical Devices and Human Engineering. 4th. Edition. Boca Raton, Florida: Taylor e Francis Group, LLC - CRC Press, 2015. ISBN 978-1-4398-2526-6.
- [4] J. F. DYRO, Clinical Engineering Handbook. San Diego, California: Elsevier Academic Press, 2004. (Academic Press series in biomedical engineering). ISBN 0-12-226570-X.
- [5] B. L. C. A OLIVEIRA, M. U. I. LIMA, G. A. P. JÚNIOR, Evolução, Distribuição e Expansão dos Cursos de Medicina no Brasil (1808-2018). Trab. Educ. Saúde, Rio de Janeiro, 2019; 17(1):e0018317 DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/1981-7746-sol00183>.
- [6] BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. RDC 2, de 25 de janeiro de 2010. Dispõe sobre o gerenciamento de tecnologias em saúde em estabelecimentos de saúde. Brasília, 2010.
- [7] C. S. ALVES, Gestão de Tecnologias em Saúde: desafios para o engenheiro biomédico. Dissertação de Mestrado em Engenharia Biomédica, publicação n. 32A/2015, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica, Faculdade Gama, Universidade de Brasília, 114p. Brasília, DF, 2015.
- [8] J. G. M. DEL SOLAR, A Engenharia Clínica brasileira: objetivos, responsabilidades, requisitos. . Dissertação de Mestrado em Engenharia Biomédica, publicação n. 071A/2017, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica, Faculdade Gama, Universidade de Brasília, 187p. Brasília, DF, 2017.
- [9] M. C. B. MELO, A. M. P. B. MAGALHAES, N. L. C. SILVA, P. M. F. LIU, L. C. C. FILHO, M. M. GRESTA, A. F.SANTOS, Ensino mediado por técnicas de simulação e treinamentos de habilidade de comunicação na área de saúde. Rev Med Minas Gerais 2016; 26:e-1805. DOI: <http://dx.doi.org/10.5935/2238-3182.20160105>.
- [10] M. D. PATTERSON, G. T. BLIKE, V. M. NADKARNI. In Situ Simulation: Challenges and Results. In: Henriksen K, Battles JB, Keyes MA, Grady ML, eds. Advances in Patient Safety: New Directions and Alternative Approaches. Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and Quality (US); 2008.